

Decisiones algorítmicas: ¿Puede la inteligencia artificial ser justa?

Dr. Luca Moratal Roméu
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Isabel I

1. Introducción general al estudio de la IA

1.1. ¿Problemas *completamente* nuevos?

“La civilización, cuanto más avanza, se hace más compleja y más difícil. Los problemas que hoy plantea son archiintrincados. Cada vez es menor el número de personas cuya mente está a la altura de esos problemas. La postguerra nos ofrece un ejemplo bien claro de ello. La reconstitución de Europa —se va viendo— es un asunto demasiado algebraico, y el europeo vulgar se revela inferior a tan sutil empresa. No es que falten medios para la solución. Faltan cabezas.

[...]

El Imperio romano finiquita por falta de técnica. Al llegar a un grado de población grande y exigir tan vasta convivencia la solución de ciertas urgencias materiales, que sólo la técnica podía hallar, comenzó el mundo antiguo a involucionar, a retroceder y consumirse.

...

1. Introducción general al estudio de la IA

1.1. ¿Problemas *completamente* nuevos?

...

Mas ahora es el hombre quien fracasa por no poder seguir emparejado con el progreso de su misma civilización. Da grima oír hablar sobre los temas más elementales del día a las personas relativamente más cultas. Parecen toscos labriegos que con dedos gruesos y torpes quieren coger una aguja que está sobre una mesa. Se manejan, por ejemplo, los temas políticos y sociales con el instrumental de conceptos romos que sirvieron hace doscientos años para afrontar situaciones de hecho doscientas veces menos sutiles.

Civilización avanzada es una y misma cosa con problemas arduos. De aquí que cuanto mayor sea el progreso, más en peligro está.”

Ortega y Gasset, J. *La rebelión de las masas* (1930)

1. Introducción general al estudio de la IA

1.2. Dificultades, limitaciones y prejuicios

- La mayoría sólo conoce IA “accesible” (*ChatGPT, Gemini*), lejos de sistemas industriales avanzados (*IBM Watson for Genomics, Tesla FSD, AlphaFold...*).
- Limitación clave: desconocimiento técnico profundo, incluso entre creadores; opacidad interna; “cajas negras” cuya lógica interna escapa al escrutinio humano.
- Aun así, todos los niveles de IA comparten una serie de rasgos comunes: redes neuronales, aprendizaje autónomo, entrenamiento en datos masivos, riesgos y necesidades semejantes...

1. Introducción general al estudio de la IA

1.2. Dificultades, limitaciones y prejuicios

- Prejuicios epistemológicos: visión de la IA influida por la postura filosófica sobre lenguaje y realidad.
- Prejuicios valorativos: experiencia personal con la IA condiciona el juicio ético.
- Gadamer: los prejuicios no son necesariamente negativos; son punto de partida para la experiencia, pero no deben impedir revisión crítica.

1. Introducción general al estudio de la IA

1.3. ¿Dónde nos encontramos?

- Tres niveles posibles:
 - *Subhuman-level AI* (inferior a inteligencia humana)
 - *Human-level AI* (a la par)
 - *Superhuman-level AI* (superior)
- Problemas de definición y medición (“inteligencia”, “capacidad”).
- Pronóstico de Demis Hassabis (2025): IA igualará inteligencia humana en 5–10 años.
- Mi apuesta: la IA actual, aunque prodigiosa en muchos sentidos, sigue siendo *subhuman-level*, con destellos puntuales del segundo nivel.

1. Introducción general al estudio de la IA

1.3. ¿Dónde nos encontramos?

1. Introducción general al estudio de la IA

1.3. ¿Dónde nos encontramos?

Lo que sí sabemos sobre la IA actual

- Materia prima: nuestra “superestructura” (conductas y conocimientos codificados en datos).
- Formas de aprendizaje:
 - No supervisado (patrones sin etiquetas)
 - Supervisado (predicciones con ejemplos etiquetados)
 - Por refuerzo (maximizar recompensas, minimizar castigos)
- La IA aún depende de parámetros y lógica humana para funcionar.

1. Introducción general al estudio de la IA

1.4. La gran incógnita: el tercer estadio

- Superhuman-level AI es imprevisible por definición.
- Riesgos potenciales: imposibilidad de anticipar capacidades u hostilidad.
- Dilema: ¿detener el avance para evitarlo? → Poco realista por intereses estatales y corporativos.
- Desarrollo de la IA parece imparable; el debate sobre frenarlo carece de viabilidad práctica.

¿Puede la IA ser justa?

2 ámbitos

Privado

Público

- Reclutamiento / contratación / ascensos
 - Selección de proveedores
- Resolución de solicitudes de crédito / hipotecas
- ...

- Resolución de expedientes administrativos
 - Enjuiciamiento
- Concesión o no de libertad condicional
- ...

2. Algunas aclaraciones necesarias

correcto hablar de “justicia” en decisiones privadas

2. Algunas aclaraciones necesarias

- En el derecho privado, la justicia suele implicar cumplir obligaciones contractuales o naturales.
- IA rara vez decide en estos casos salvo que haya disputa → entonces se entra en el ámbito público.
- La aplicación del concepto de “justicia” a la esfera privada, en relación con la IA, suele referirse a evaluaciones de mérito o conveniencia (ej. elegir uno u otro candidato para un puesto de trabajo: ¿puede la IA hacerlo con justicia?).
- Pregunta clave: ¿existe realmente un “lo suyo” objetivo para cada persona en el ámbito de las decisiones privadas?

HONESTE VIVERE

ALTERUM NON LAEDERE

SUUM CUIQUE TRIBUERE

-ULPIANO

2. Algunas aclaraciones necesarias

- Perspectiva más extendida: el mérito sería objetivo y medible (p. ej., para reclutamiento: criterios como antigüedad, títulos, idiomas...).
- Problemas:
 - Heterogeneidad: no todos los años de experiencia son comparables.
 - Inmensurabilidad: no hay fórmula universal para ponderar criterios.
 - Subjetividad esencial: factores personales, valoraciones subjetivas, intuiciones... influyen en la elección.
- La decisión “inadecuada” no tiene por qué ser “injusta”.

2. Algunas aclaraciones necesarias

- Toda decisión implica discriminar (en el sentido de “diferenciar” y “excluir”).
- Distinguir entre criterios arbitrarios y admisibles es complejo.
- No todo lo éticamente cuestionable es jurídicamente “injusto”.
- En lenguaje común se usa “justicia” de forma derivada o metafórica en el ámbito privado.
- Podemos analizar la IA en este sentido impropio, entendiendo que “justo” significará “acertado” según percepción social.

3. Decisiones justas en relaciones privadas

A la pregunta de si podemos esperar decisiones justas de la IA en el ámbito privado, la respuesta que generalmente da la literatura especializada es un impetuoso **NO**.

«En una encuesta reciente, casi el 90% de los líderes empresariales dijeron que sus herramientas de IA habían rechazado a candidatos cualificados. [...] Una herramienta predecía el éxito para los candidatos llamados Thomas o Elsie. También calificaba positivamente a las personas que mencionaban Seattle, Siria o Canadá en sus currículums, o pasatiempos como el fútbol americano, el baloncesto o el ciclismo. Un par de herramientas usaban palabras como “iglesia” y diversas nacionalidades para predecir el éxito en un determinado puesto de trabajo»

(Hilke Schellmann, *The Algorithm*)

Correlación estadística

La IA establece correlaciones, normalmente con fundamento estadístico, y trabaja con ellas; pero no sabe diferenciar las correlaciones verdaderamente relevantes de las puramente casuales

Adulación

o el sacrificio de la objetividad para decirle al usuario lo que quiere oír

Engaño estratégico

con fines de los cuales el usuario puede no ser consciente

Razonamiento desleal

ocultando los auténticos motivos de sus conclusiones bajo una apariencia de corrección lógica y ética

3. Decisiones justas en relaciones privadas

**Si realmente falla tanto, y tan
estrepitosamente... ¿por qué seguimos
usándola?**

Aproximadamente el 88% de los empleadores
usan algún tipo de IA para la evaluación inicial de
candidatos

3. Decisiones justas en relaciones privadas

- **Ahorro de tiempo y recursos**, valorado más que la precisión (como el dueño de una panadería que, habiendo recibido cincuenta candidaturas para ocupar una vacante, decidiera asignarla por sorteo, en lugar de dedicar días e incluso semanas a analizar las credenciales de cada uno de los candidatos, entrevistarlos, etc.).
- **Disfunciones no generalizadas, a menudo ligadas a contextos problemáticos**: «Un problema que tienen las personas que revisan currículums es que casi todo el mundo incluye en su currículum las habilidades más importantes mencionadas en la descripción del puesto, por lo que, si ese es el criterio, básicamente todos pasan a la siguiente ronda, lo que anula el propósito de la criba inicial. Como resultado, los algoritmos podrían empezar a dar más peso a otros “predictores”, como los nombres de pila, las universidades, los pasatiempos u otras palabras clave comunes» (Schellmann).

3. Decisiones justas en relaciones privadas

- **Uso como apoyo**, no como decisión final.
- Baja diferencia de acierto respecto a decisiones humanas en áreas de alta falibilidad (**escaso coste de oportunidad**): «en la contratación humana, casi el 50% de los nuevos empleados fracasan durante el primer año y medio» (Schellmann).
- Algunas **ventajas de la IA** frente a la decisión humana:
 - Velocidad y capacidad de procesar grandes volúmenes de datos.
 - Aprendizaje autónomo y dirigido.
 - Posibilidad de corregir sesgos más fácilmente que en humanos (ej. LinkedIn 2018).
 - Ajuste de supervisión por parte de usuarios según la tarea.

3. Decisiones justas en relaciones privadas

Limitación estructural

Incapacidad de la IA para procesar el tipo de información que los humanos manejamos a la hora de tomar este tipo de decisiones

3. Decisiones justas en relaciones privadas

“[...] *primero*, por razones de volumen (es imposible que el órgano de intervención asimile conscientemente el enorme volumen de información práctica diseminada en las mentes de los seres humanos); *segundo*, dado el carácter esencialmente intransferible al órgano central de la información que se necesita (por su naturaleza tácita no articulable); *tercero*, porque, además, no puede transmitirse la información que aún no se haya descubierto o creado por los actores y que sólo surge como resultado del libre proceso de ejercicio de la función empresarial [...]”

(Jesús Huerta de Soto, *Socialismo, cálculo económico y función empresarial*)

3. Decisiones justas en relaciones privadas

La IA no puede replicar la experiencia vital única ni las valoraciones subjetivas humanas.

Para tomar decisiones acertadas, adecuadas, perspicaces, justas... cada persona se vale de una información mucho más amplia, rica y detallada de lo que podemos imaginar. Muchos de los factores que determinarán la decisión provienen de una **información personalísima**, exclusivamente accesible al decisor, fruto de una experiencia vital que es siempre única. Buena parte de esta información **ni siquiera es consciente**, y, de la que lo es, buena parte **no es objetivable, comunicable o —como lo expresa Huerta de Soto— articulable**; por lo que, aunque el sujeto titular de la misma quisiera, no podría transmitirla más que parcialmente al sistema de IA.

La IA sólo puede valorar conforme a criterios previamente dados: inmediatamente, si la programamos en tal sentido, o mediatamente, si hace suyos los criterios valorativos predominantes en las fuentes de información de las que beba, principalmente Internet. **La persona, por el contrario, se da a sí misma sus criterios de valoración, y puede modificarlos en cualquier momento.**

3. Decisiones justas en relaciones privadas

Ejemplo

Imaginemos que un propietario debe decidir si **vender su casa ahora o esperar un año**.

Factores “personales” que pueden influir en la decisión y que una IA no podría captar plenamente:

- Percepción subjetiva del vecindario: El propietario siente que la zona está “perdiendo encanto” porque han cerrado sus cafeterías favoritas y hay más ruido nocturno, algo que para él es relevante pero que no aparece en estadísticas oficiales.
- Sensaciones difíciles de verbalizar: El “presentimiento” de que la demanda inmobiliaria en su zona bajará, basado en conversaciones informales con vecinos y comerciantes.
- Cambios en sus prioridades: Recientemente ha decidido que prefiere vivir cerca del mar, algo que altera su urgencia por vender, pero que no tiene datos cuantificables inmediatos.

Una IA podría acceder a datos de mercado, estadísticas de criminalidad, precios históricos, previsiones económicas... pero no podría “sentir” esas experiencias, percepciones y valoraciones subjetivas, ni integrarlas de la misma forma que lo hace el propietario en su decisión final.

3. Decisiones justas en relaciones privadas

- La IA no es consistentemente justa en decisiones privadas, pero puede ser apoyo valioso.
- Buenas prácticas:
 - Conocer el sistema y sus fallos.
 - Formular preguntas precisas.
 - Aportar criterios claros y supervisar.
 - No delegar la última palabra.
- Importancia de evolución libre por prueba y error, sin obstáculos regulatorios (Reglamento Europeo de IA de 2024).

4. Decisiones justas en el ámbito público

“En los sistemas judiciales de todo el país [EEUU], cada vez más jueces recurren a herramientas algorítmicas de ‘evaluación de riesgos’ para tomar decisiones sobre cuestiones como la fianza y si un acusado será retenido o liberado antes del juicio. Las juntas de libertad condicional las utilizan para otorgar o denegar la libertad condicional. Una de las más populares de estas herramientas fue desarrollada por la empresa Northpointe, con sede en Michigan, y se conoce con el nombre de Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions—**COMPAS**, por sus siglas en inglés. COMPAS ha sido utilizada por estados como California, Florida, Nueva York, Michigan, Wisconsin, Nuevo México y Wyoming, asignando puntajes de riesgo algorítmico—riesgo de reincidencia general, riesgo de reincidencia violenta y riesgo de mala conducta antes del juicio—en una escala del 1 al 10. Sorprendentemente, estos puntajes suelen aplicarse a nivel estatal sin auditorías formales. COMPAS es una herramienta propietaria y de código cerrado, por lo que ni abogados, ni acusados, ni jueces saben exactamente cómo funciona su modelo.”

(Brian Christian, *The alignment problem*)

4. Decisiones justas en el ámbito público

Si en el ámbito de las relaciones privadas sólo podíamos hablar de justicia en un sentido asimilado, derivativo o metafórico (como sinónimo de razonabilidad, honestidad, acierto, sensatez...), en el ámbito público, en cambio, sí podemos hablar de **justicia en sentido estricto.**

Pero... ¿qué es la justicia?

4. Decisiones justas en el ámbito público

Teoría tridimensional de la justicia

**Justicia
axiológica**

**Justicia positiva
(o positivista, o
hipotética)**

**Justicia empírica
(o probabilística,
o contextual)**

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

“[...] la naturaleza del derecho [...] debe buscarse en **la naturaleza del hombre** [...] es **la propia naturaleza** quien ordena lo que debe hacerse, y prohíbe lo que no [...] La única referencia que tenemos los hombres para distinguir una ley buena de otra mala es que esté, o no, **de acuerdo con la naturaleza**. Y este argumento podríamos extenderlo no sólo a las leyes, sino a cualquier otro acto, para diferenciar el bueno del malo [...].”

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

“Nuestra propia inteligencia nos indica esa diferencia, para que pongamos las cosas malas en el vicio, y las buenas en la virtud. Buscar el criterio **en la opinión, y no en la naturaleza**, es simplemente una locura. Si cuando calificamos la virtud de un árbol o de un caballo (forzando, como es lógico, el término) nos referimos a su naturaleza, y no buscamos la respuesta en la opinión, **también las cosas buenas y las cosas malas dependerán de su naturaleza.**”

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

“Es verdaderamente una insensatez creer que todo lo que se contiene en estos decretos es justo. ¿Lo sería en el caso de que las leyes provinieran de tiranos? Si los Treinta Tiranos de Atenas hubieran promulgado leyes injustas; y aun dándose la circunstancia, incluso, de que los atenienses las hubieran acogido con satisfacción, ¿tendríamos a tales leyes por justas? Creo que de ninguna manera creeríamos que hubieran sido más justas que aquélla que se dio en Roma durante un interregno, y que establecía que el dictador podía acabar con la vida de quien quisiera, sin causa previa.”

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

“Sólo existe, entonces, un Derecho que vincula realmente a la sociedad, y que conforma la ley, como recta razón para mandar y para prohibir; el que la ignore, comete injusticia, sea esta ley escrita o no. [...] Por eso, **si la ley se aparta de la naturaleza, será nula radicalmente** [...] Y si el derecho no surge de la naturaleza, todas las virtudes acabarán por desaparecer. Ya que si los derechos surgieran originariamente de los mandatos del pueblo, de los decretos de los gobernantes o de las sentencias de los jueces, podría ser derecho el robo, el adulterio, falsificar un testamento... con tal de que la plebe los aprobara.”

(Cicerón, *De legibus*)

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

Hominum causa omne ius constitutum est (Digesto 1.5.2).

Así pues, tiene sentido que el Derecho deba servir a la causa última en que se fundamenta, lo que únicamente podrá hacer obedeciendo a las exigencias de la naturaleza humana. Todo lo que contravenga estas exigencias será **injusto** (en sentido axiológico).

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

“[...] lo que llamamos ‘cosa’ es, para los sentidos, un simple ‘parecer’ ser tal cosa, sin poder decidir si lo es o no de veras. Pero, además de sentidos, el hombre tiene un modo de experiencia con las cosas, que le da de plano y por entero, de un modo simple y unitario, un contacto con las cosas, tales como son ‘por dentro’, por así decirlo: quien padece una enfermedad, tiene de ella un conocimiento, ‘sabe’ lo que es estar enfermo y lo que sea su enfermedad mejor que el médico sano, por extensos que sean sus conocimientos; quien ‘conoce’ a un amigo, ‘sabe’ quién es él mejor que cualquier biógrafo suyo. Es un saber que toca a lo íntimo de cada cosa; no es la percepción de cada uno de sus caracteres, ni su suma o adición, sino algo que nos instala en lo que ella verdadera e íntimamente es, ‘una’ cosa que ‘es’ de veras, tal o cual, y no simplemente lo que ‘parece’. Una especie de sentido del ser. [...] Y sólo eso es lo que propiamente llamamos ‘saber’ lo que una cosa es, saber a qué atenernos, en punto a lo que ella es y no tan sólo a lo que parece.”

(Zubiri, X., *Naturaleza, Historia, Dios*)

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

A la IA le falta esta capacidad de experimentar y, por tanto, saber plenamente. Cuando le preguntamos a la IA por la IA (cómo funciona, qué riesgos puede representar, etc., etc.), siempre nos va a dar una respuesta humana, esto es, basada en datos, reflexiones, etc., producidos por seres humanos (consideraciones humanas sobre la IA). No ocurre, pues, lo mismo que con el miope que sabe lo que es la miopía mejor que cualquier oftalmólogo que no sea miope; la IA no sabe por el hecho de IA lo que sea la IA mejor que nosotros, lo humanos; es más: **todo lo que sabe acerca de sí misma lo ha aprendido de**

nosotros.

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

Aplicación de esto a aquellos valores o bienes jurídicos cuya aprehensión requiere la justicia axiológica: la dignidad humana (sólo quien “ha sido humano” puede adquirir conciencia plena del valor, y por consiguiente la dignidad, de la especie humana), la libertad (sólo quien “ha sido libre”...), etc.

De esta experiencia no tenemos realmente más que algunas expresiones “superestructurales” (proclamaciones normativas, etc.), pero nuestra conciencia axiológica, o incluso nuestro subconsciente axiológico, va mucho más allá, y desborda aquellas expresiones. Por eso (en parte) la IA, pese a tener en cuenta esas expresiones, da lugar a veces a soluciones o consideraciones que humanamente nos repugnan.

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia axiológica

Conclusión: la IA no puede ser (consistente, confiable, regularmente) justa en sentido axiológico.

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia empírica

Corolario de la naturaleza humana

Nuestra forma de enfrentarnos a la realidad es empírica, y la arbitrariedad, la imprevisibilidad... en definitiva, la incertidumbre, repugna a nuestra naturaleza.

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia empírica

Ser justo en sentido empírico requiere una noción o sentimiento de las exigencias de la experiencia humana compartida (qué es razonable esperar) en un contexto determinado.

Dicha noción o sentimiento, a su vez, requiere ser partícipe de dicha experiencia humana compartida en el contexto de la controversia o situación en que se va a adoptar una decisión.

Ser partícipe de dicha experiencia humana compartida, a su vez, requiere ser humano (a un sistema de IA sólo podemos transmitirle una parte de la superestructura de dicha experiencia humana).

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia empírica

Conclusión: la IA no puede ser (consistente, confiable, regularmente) justa en sentido empírico.

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia positiva

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SILOGISMO SUBSUNTIVO

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia positiva

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia positiva

Problemas

Conflictos entre normas
(antinomias)

Conflictos entre criterios de
resolución de antinomias

Lagunas

Problemas de interpretación
(art. 3.1 CC)

Exigencia de ponderación por
parte de las mismas normas
jurídicas: principios
constitucionales, equidad
(art. 3.2 CC), etc.

...

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia positiva

“En el mundo del Derecho se cuenta [...] con el instrumento áureo de la prudencia, que es la verdadera esencia del conocimiento práctico, tal como nos enseñaron los juristas romanos en una lección de permanente actualidad. La prudencia integra el conocimiento con las peculiaridades del conflicto real concreto, forjando así una decisión adaptada a la individualidad del caso singular. La prudencia moldea la ley para ajustarla al caso. La prudencia es el puente que permite transitar del intelecto a la vida: sin prudencia podrá haber lógica, mas no vida. Quienes deciden no son *iurissapientes* sino *iurisprudentes*. Donde termina el conocimiento teórico —que opera analíticamente con abstracciones— empieza la prudencia, que lo lleva al conocimiento práctico —que opera sintéticamente con individualizaciones—, es decir, a la decisión vital concreta.”

(Alejandro Nieto, *Las limitaciones del conocimiento jurídico*)

4. Decisiones justas en el ámbito público

Justicia positiva

Conclusión: la IA no puede ser (consistente, confiable, regularmente) justa en sentido positivo.

5. Conclusiones

- No debemos esperar “justicia” de la IA, no debemos sustituir la decisión humana (en cualquier plano o ámbito) por la suya.
- Incluso cuando la IA pueda llegar a tomar decisiones o dar soluciones justas (pensemos en casos muy simples), no será propiamente ella quien sea justa, sino más bien nosotros, que le habremos dado los criterios que han hecho posible dicha decisión o solución. No es así cuando la decisión o solución la adopta un humano: pues, en este caso, la decisión o solución es resultado de una deliberación que no se reduce a un procesamiento automático de la información o criterios recibidos (normas, hechos, precedentes, etc.), sino que entra en juego su propia experiencia o sentido de la justicia (cosas de las que la IA no es capaz).
- Sin embargo, tampoco debemos desaprovechar las oportunidades que ofrece como herramienta sometida a la debida supervisión.

¿Podemos confiar en que las autoridades (políticas, administrativas, judiciales...) usen sistemas de IA sin verse indebidamente condicionadas por ellas en sus decisiones?